

3. BIOLOGIA MOLECULAR OU GENÉTICA

DOI: 10.5281/zenodo.17965007

BIOMARCADORES PLASMÁTICOS E LIQUÓRICOS PARA DETECÇÃO PRECOCE DA DOENÇA DE ALZHEIMER EM INDIVÍDUOS COM SÍNDROME DE DOWN: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Shely Milene Pires Belchior¹; Maria Fernanda Gonçalves Rabelo¹; Cecília Muller Wodzik¹; Jefferson Elias Oliveira²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: A Síndrome de Down (SD) é um distúrbio genético caracterizado pela trissomia do cromossomo 21, que leva à superexpressão da proteína precursora amilóide (APP) e à formação precoce de placas de beta-amiloide. Tal condição confere aos indivíduos com Síndrome de Down maior susceptibilidade ao desenvolvimento da Doença de Alzheimer, o que permite aprofundar o entendimento sobre os mecanismos fisiopatológicos e a evolução da doença. Diante da complexidade diagnóstica da DA, a identificação de biomarcadores plasmáticos e líquóricos tem se mostrado promissora para o diagnóstico precoce e o avanço de estratégias terapêuticas. **OBJETIVOS:** Investigar o papel dos biomarcadores plasmáticos e líquóricos na detecção precoce da Doença do Alzheimer em pessoas com Síndrome de Down. **MATERIAL E MÉTODOS:** Realizou-se uma revisão integrativa de literatura na base do PubMed com o auxílio de descritores como “Alzheimer 's disease” e “Down syndrome”. Foram incluídos artigos completos, em português e inglês, de acesso livre, publicados de 2018 a 2024. Dos 10 artigos encontrados, quatro atenderam aos critérios de inclusão. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os estudos demonstraram que biomarcadores plasmáticos e líquóricos permitem identificar precocemente alterações associadas à DA em indivíduos com SD, refletindo degeneração neuronal e acúmulo de placas amiloides. O neurofilamento leve (NfL) plasmático apresentou alta acurácia diagnóstica (AUC = 0,89) na diferenciação entre as fases assintomática, prodrômica e de demência. Também foram observadas reduções de A β 1-42 e da razão A β 1-42/1-40, e aumento de tau total e p-tau181, nos pacientes com SD. Tais alterações correlacionam-se à progressão clínica e comprometimento cognitivo. **CONCLUSÃO:** Os achados evidenciam que os biomarcadores plasmáticos e líquóricos, como NfL, tau total, p-tau181 e A β 1-42 apresentam potencial para identificar precocemente alterações neurodegenerativas associadas à doença de Alzheimer em indivíduos com Síndrome de Down. Compreender os fatores que influenciam na progressão do Alzheimer nessa população pode identificar indivíduos geneticamente predispostos e aprimorar estratégias de prevenção. Em suma, o avanço na análise desses marcadores tem favorecido tanto o diagnóstico precoce da Doença de Alzheimer e o desenvolvimento de terapias, quanto o aprimoramento de estratégias de prevenção em outros grupos de risco.

Descritores: Líquido Cefalorraquidiano; Neurodegeneração; Proteína Precursora Amilóide.